

~~ASAP~~

TU SAVAIS QUE... ?

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

C'EST QUOI "TU SAVAIS QUE... ?"

"Tu savais que... ?" (titre original : "Every Kid Knows...") est un ensemble d'idées clés incluses dans le Programme Éducatif ASAP.

Il s'inspire de l'idée du philosophe Gregory Bateson selon laquelle certaines choses sont si importantes et fondamentales que "chaque élève" devrait les connaître. C'est pourquoi nous avons choisi des mots simples et faciles à comprendre pour tou-te-s, jeunes et adultes.

"Tu savais que... ?" aide à comprendre comment nous grandissons pendant la préadolescence (dans le cerveau, le corps, les émotions et les relations) et comment les réseaux sociaux et le monde numérique influencent ce que nous pensons, ressentons et faisons. Il aide aussi à apprendre à mieux écouter, à communiquer avec respect, à reconnaître les émotions, à penser par soi-même et à faire des choix responsables en ligne.

Il est conçu pour aider les préadolescent·e·s à mieux se connaître et à comprendre les changements qu'ils traversent, ainsi que pour accompagner les adultes qui les soutiennent – à la maison, à l'école, dans la vie – à être présent·e·s dans leur croissance, dans leurs relations et dans l'exploration du monde qui les entoure.

Ces idées sont présentées sous forme de cartes, afin que tout le monde puissent les utiliser et les partager facilement. Chaque carte contient un message formulé comme une question, car se poser des questions nous aide à réfléchir, apprendre et mieux comprendre.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Cofinancé par
l'Union européenne

1. QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU EN PRÉADOLESCENCE ?

Pendant la préadolescence, le cerveau grandit et change beaucoup. Il fait une sorte de "nettoyage" : c'est ce qu'on appelle la taille synaptique. Elle sert à renforcer les connexions qu'on utilise souvent et à éliminer celles qui ne servent plus. De plus, le cerveau est très flexible – cette qualité s'appelle la neuroplasticité – et peut créer de nouvelles connexions grâce à ce que nous apprenons, vivons et ressentons chaque jour. Tout cela rend le cerveau plus rapide et plus efficace.

Cofinancé par
l'Union européenne

2. POURQUOI EN PRÉADOLESCENCE ON AGIT PARFOIS SANS TROP RÉFLÉCHIR ?

Le lobe frontal – la partie du cerveau qui aide à décider calmement, à s'organiser et à se contrôler – n'est pas encore complètement développé à ce stade. C'est pourquoi il peut être plus difficile de s'arrêter un instant et de réfléchir avant d'agir.

Cofinancé par
l'Union européenne

3. POURQUOI LES ÉMOTIONS PARAISSENT-ELLES PLUS FORTES EN PRÉADOLESCENCE ?

Pendant la préadolescence, l'amygdale – la partie du cerveau qui gère les émotions – est très active. C'est pourquoi des émotions comme la colère, la joie ou la tristesse peuvent sembler très intenses et parfois difficiles à contrôler.

Cofinancé par
l'Union européenne

4. POURQUOI COMMENCE-T-ON À RÉFLÉCHIR À DES CHOSES PLUS PROFONDES EN PRÉADOLESCENCE ?

À cette étape, la pensée abstraite se développe. Cela veut dire qu'on commence à réfléchir à des thèmes comme la justice, les règles, l'avenir ou à des questions du type "Et si... ?", pas seulement à des choses concrètes qu'on peut voir ou toucher.

Cofinancé par
l'Union européenne

5. POURQUOI LES AMITIÉS DEVIENNENT-ELLES SI IMPORTANTES EN PRÉADOLESCENCE ?

Le cerveau social s'active davantage à cet âge. Les jeunes préadolescent·e·s accordent plus d'importance à ce que pensent les autres, cherchent à être accepté·e·s et prêtent plus d'attention aux groupes et aux relations. C'est aussi le moment où on devient plus indépendant·e des adultes, donc les amitiés deviennent une partie importante de la façon dont on se voit et des choix qu'on fait.

Cofinancé par
l'Union européenne

6. COMMENT LA MÉMOIRE CHANGE-T-ELLE EN PRÉADOLESCENCE ?

La mémoire à court terme s'améliore – elle sert à garder une information pendant un court moment, juste le temps de l'utiliser – ainsi que la mémoire à long terme – qui conserve les informations et expériences pendant longtemps, parfois des années. Cela aide à mieux apprendre, suivre des consignes plus complexes et affronter des tâches plus difficiles.

Cofinancé par
l'Union européenne

7. QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU PENDANT LA PUBERTÉ ?

Pendant la puberté, la production d'hormones comme les œstrogènes et la testostérone augmente. Ces hormones influencent le développement du cerveau et peuvent provoquer des changements dans l'humeur, le sommeil, l'énergie et la façon dont on se sent avec soi-même et avec les autres.

Cofinancé par
l'Union européenne

8. POURQUOI BIEN DORMIR EST-IL SI IMPORTANT ?

Le sommeil aide le cerveau à grandir, organiser les souvenirs et gérer les émotions. En général, un·e préadolescent·e a besoin de 9 à 11 heures de sommeil chaque nuit pour rester concentré·e, serein·e et en bonne santé. Mais utiliser le téléphone ou les réseaux le soir peut perturber le cerveau et le garder éveillé plus longtemps. La lumière de l'écran peut bloquer la mélatonine, l'hormone du sommeil, et rendre l'endormissement et le repos plus difficiles.

Cofinancé par
l'Union européenne

9. LE CERVEAU GRANDIT-IL DE LA MÊME FAÇON POUR TOU·TE·S ?

Chaque cerveau a son propre rythme. Certain·e·s mûrissent plus vite dans certaines compétences, comme parler ou reconnaître et gérer les émotions. D'autres progressent plus vite dans la coordination, le sport ou l'orientation dans l'espace. Ces différences sont normales et font partie de la neuro-individualité : chaque cerveau est unique et se développe à sa manière.

Cofinancé par
l'Union européenne

10. POURQUOI EST-IL SI FACILE DE PASSER BEAUCOUP DE TEMPS SUR LES RÉSEAUX ?

Les réseaux sont conçus pour nous garder connecté·e·s. Des fonctions comme le défilement infini, les “j’aime” et les notifications donnent de petites “récompenses” au cerveau, en libérant de la dopamine, une substance qui procure du plaisir et nous pousse à continuer. En préadolescence, c’est encore plus difficile d’arrêter, car la partie du cerveau qui aide à l’autocontrôle est encore en développement.

Cofinancé par
l'Union européenne

C'EST QUOI L'EMPATHIE ?

L'empathie, c'est la capacité de comprendre ce que ressent une autre personne et de voir les choses de son point de vue. C'est comme se mettre à la place de l'autre. L'empathie aide à créer des liens forts et authentiques, et à se sentir vraiment en connexion avec les autres.

Cofinancé par
l'Union européenne

C'EST QUOI L'ÉCOUTE ACTIVE ?

Écouter activement, c'est prêter une vraie attention à ce que quelqu'un dit, pas seulement entendre les mots. Cela veut dire regarder la personne qui parle, montrer de l'intérêt, ne pas interrompre, poser des questions et vérifier qu'on a bien compris, par exemple en reformulant. L'écoute active aide à mieux communiquer et à créer confiance et respect.

Cofinancé par
l'Union européenne

QUE VEUT DIRE ÊTRE ASSERTIF·VE ?

Être assertif·ve, c'est parler de façon claire et respectueuse, dire ce qu'on pense ou ressent sans être agressif·ve ni blesser l'autre. Cela aide à exprimer ses propres besoins, respecter ceux des autres, protéger ses espaces et avoir des relations saines.

Cofinancé par
l'Union européenne

C'EST QUOI L'EMPATHIE NUMÉRIQUE ?

L'empathie numérique, c'est la capacité d'imaginer comment une personne peut se sentir en lisant ce que nous écrivons, commentons ou partageons en ligne. Derrière chaque écran, il y a une personne en chair et en os avec de vraies émotions. Quelque chose qui nous fait rire peut blesser quelqu'un d'autre.

Cofinancé par
l'Union européenne

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE CE QUE NOUS PARTAGEONS EN LIGNE ?

Ce que nous écrivons ou publions sur internet peut avoir un grand effet : cela peut blesser, faire perdre confiance en soi ou créer des problèmes. Même si ce ne sont que “des mots”, ils arrivent à de vraies personnes. C'est pourquoi il est important d'utiliser toujours respect et attention.

Cofinancé par
l'Union européenne

POURQUOI EST-IL UTILE DE RÉFLÉCHIR AVANT DE PUBLIER QUELQUE CHOSE ?

Quand nous ressentons de fortes émotions, comme la colère ou la frustration, nous pouvons agir sur le coup. S'arrêter un instant et se demander : "Est-ce gentil ? Est-ce utile ? Comment la personne qui lit pourrait-elle se sentir ?" peut nous aider à éviter de causer du tort ou des problèmes durables.

Cofinancé par
l'Union européenne

C'EST QUOI L'EMPREINTE NUMÉRIQUE ?

L'empreinte numérique, c'est la trace que nous laissons chaque fois que nous utilisons internet : publications, recherches, commentaires et bien plus. Ces traces peuvent être vues par d'autres personnes et restent souvent en ligne longtemps. Faire attention à ce que nous partageons aide à protéger notre vie privée, notre image et notre sécurité dans le monde numérique.

Cofinancé par
l'Union européenne

COMMENT ÊTRE UN·E CITOYEN·NE NUMÉRIQUE RESPONSABLE ?

Être un·e citoyen·ne numérique responsable veut dire utiliser la technologie de façon intelligente, respectueuse et sûre. Cela signifie, par exemple, protéger sa vie privée, gérer le temps passé devant les écrans, réfléchir avant de publier et traiter les autres avec gentillesse en ligne. C'est important, car nos actions numériques peuvent influencer d'autres personnes et contribuent à construire l'environnement numérique dans lequel nous vivons tou·te·s.

Cofinancé par
l'Union européenne

QUE VEUT DIRE VIVRE DANS UN MONDE “ONLIFE” ?

“Onlife” veut dire que la vie en ligne – ce que nous faisons sur internet et les réseaux sociaux – et la vie hors ligne – les expériences vécues loin de l'écran, en famille, à l'école, avec les ami·e·s – sont liées. Ce qui se passe en ligne peut influencer ce que nous ressentons, pensons et faisons hors ligne – et inversement. Le savoir nous aide à faire de meilleurs choix et à trouver un équilibre sain avec la technologie.

Cofinancé par
l'Union européenne

PEUT-ON FAIRE CONFIANCE À CE QU'ON VOIT EN LIGNE ?

Quand nous trouvons quelque chose sur internet, il est important de se demander : "Comment savoir si c'est vrai ?". Vérifions qui l'a écrit et si c'est un·e expert·e. Faisons aussi attention à nos émotions, comme l'enthousiasme, la colère ou la peur : elles peuvent nous pousser à croire trop vite ce que nous voyons. Reconnaître nos émotions nous aide à éviter les pièges de la désinformation.

Cofinancé par
l'Union européenne

QUEL TYPE D'INFORMATION EST-CE ?

Les informations en ligne peuvent être des faits, des opinions ou du divertissement. Les faits peuvent être vérifiés et prouvés. Les opinions sont des idées ou des sentiments personnels. Le divertissement sert à s'amuser et ne reflète pas toujours la vérité.

Comprendre la différence nous aide à décider à quel point faire confiance et quoi partager.

Cofinancé par
l'Union européenne

QUELQU'UN PEUT-IL DIFFUSER DE LA DÉSINFORMATION ? MÊME MOI ?

Avant de partager quelque chose en ligne, demandons-nous : “Est-ce vrai ?”. Partager de fausses informations peut blesser ou créer des problèmes pour d'autres personnes. Prendre un moment pour vérifier si une information est fiable aide à stopper la désinformation et c'est une façon de partager de manière responsable.

Cofinancé par
l'Union européenne

LES PERSONNES QUE TU ADMIRES PARTAGENT- ELLES DES VALEURS QUE TU AIMES ?

Les personnes autour de nous, en ligne et hors ligne, transmettent beaucoup de valeurs : la gentillesse, le respect, la popularité, le succès et bien d'autres. Penser à ce qui est important pour nous et choisir des modèles avec des valeurs proches des nôtres, qui nous inspirent, peut nous aider à grandir et à devenir comme nous aimerions être.

Cofinancé par
l'Union européenne

COMMENT LES AUTRES, EN LIGNE ET HORS LIGNE, INFLUENCENT-ILS LA FAÇON DONT NOUS NOUS VOYONS ?

Ce que les personnes montrent ou disent – sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours – peut changer notre manière de penser à nous-mêmes. Parfois, nous voyons des photos parfaites ou des commentaires qui nous font nous sentir mal à l'aise ou “pas assez”, même si ce n'est pas toujours vrai ou que cela ne montre pas toute la réalité. D'autres fois, nous trouvons des messages qui nous font sentir écouté·e·s et compris·e·s. Les comparer peut nous aider à choisir ce qui nous fait du bien et qui nous soutient vraiment.

Cofinancé par
l'Union européenne

AVANT DE SUIVRE UN TREND OU UN CHALLENGE, PENSES-TU S'IL EST SÛR ET BON POUR TOI ?

Certains challenges viraux semblent amusants, mais peuvent être risqués ou ne pas refléter ce que nous pensons. Une personne que nous admirons et en qui nous avons confiance peut nous aider à réfléchir par nous-mêmes, à dire non si nous n'avons pas envie – même si les autres insistent – et à nous demander : “Est-ce sûr et juste pour moi ?”. Réfléchir avant de suivre un trend nous aide à choisir ce qui nous semble le meilleur et à nous protéger.

Cofinancé par
l'Union européenne

Le projet ASAP est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union Européenne via la Convention n° 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Le soutien de la Commission Européenne et de l'Agence Nationale italienne INDIRE à la réalisation de cette publication n'implique pas l'approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des personnes qui y ont contribué. La Commission Européenne et l'Agence Nationale INDIRE ne sont pas responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.

Ce travail est publié sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), qui permet l'utilisation, la distribution et la modification de l'œuvre, y compris à des fins commerciales, à condition de donner une attribution correcte aux auteur·rice·s et d'indiquer les éventuelles modifications.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU